

SIRDARYO VILOYATINING TURLI XIL TUPROQ VA IQLIM SHAROITLARI

Rayimberdiyev Xolyigit Abduraxmanovich
q.x.f.f.d, katta ilmiy xodim,

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish
agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti,

Sirdaro ilmiy-tajriba stansiyasi, direktori (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati,
Guliston tumani, Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.).
e-mail:Sirdaryoits@mail.ru. id <https://orcid.org/0000-0002-3511-8389>.

Qo'chqorov Orip Erkinovich
q.x.f.d., katta ilmiy xodim,

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari
ilmiy-tadqiqot instituti,

Sirdaro ilmiy-tajriba stansiyasi, direktorning ilmiy va innovatsion ishlanmalari
bo'yicha o'rinbosari (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Guliston tumani,
Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.). oripkuchkorov@mail.com.

<https://orcid.org/009-004-3828-5002>

Eshonqulov Muxtorxon Azizillaevich
q.x.f.f.d, katta ilmiy xodim,

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari
ilmiy-tadqiqot instituti,

Sirdaro ilmiy-tajriba stansiyasi, (DSc) doktoranti. (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo
viloyati, Guliston tumani, Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.).
e-mail:Muxtorkhan86@yandex.com. id <https://orcid.org/0000-0003-1695-8136>.

Djabbarov Jamoliddin Sirojiddinovich
q.x.f.f.d, katta ilmiy xodim

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari
ilmiy-tadqiqot instituti,

Sirdaro ilmiy-tajriba stansiyasi, bo'lim mudiri. (O'zbekiston Respublikasi, Sirdaryo
viloyati, Guliston tumani, Tajribakor mahallasi, Tajribakor ko'chasi 1-uy.).
e-mail:etoile111@yandex.com, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-9285-5289>.

Email: j.jamaliddin1987@mail.ru +99899 725-14-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19382111>

Paxta seleksiyasi urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti, Sirdaryo ilmiy-tajriba stansiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqola Sirdaryo viloyatining sug'orilib dehqonchilik qilinadigan maydonlarining och tusli bo'z tuproq va iqlim sharoitlari to'g'risida ma'lumotlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sirdaryo viloyati, tadqiqotlar, sug'oriladigan tuproqlar, o'rtacha havo harorati, yer osti suvlari, o'rtacha sho'rlangan.

Аннотация. В данной статье представлена информация о светлых сероземах и климатических условиях орошаемых сельскохозяйственных угодий Сырдарьинской области.

Ключевые слова: Сырдарьинская область, исследования, орошаемые почвы, средняя температура воздуха, грунтовые воды, средnezасоленные.

Abstract. This article presents information on the light gray soil and climatic conditions of irrigated agricultural lands in the Syrdarya region.

Key words. Syrdarya region, research, irrigated soils, average air temperature, groundwater, moderately saline.

Kirish. Ta'kidlash joizki, har bir xo'jalik ishlab chiqarish yo'nalishidagi xo'jalik ham tajriba xo'jalik ham, tuproq va agrokimyoviy xaritanomalarga ega. Bugungi kunda g'o'zani parvarishlashda qo'llaniladigan agrotexnik va melirativ tadbirlar tizimini to'g'ri amalga oshirish maqsadida respublikamiz viloyatlari o'ziga xos sharoitlaridan kelib chiqib, olimlarimiz tomonidan ikki guruhga – bo'z tuproqlari hamda sahro-cho'l mintaqalarga ajratilgan.

G.Shertaylaqovning (2024 y) tadqiqotlarida Sirdaryo viloyatining qadimdan sug'oriladigan erlarining meliorativ holatini yaxshilash, tuproq unumdorligini oshirish, suv resurslaridan samarali foydalanishni to'g'ri tashkil etish natijasida kuz qish oylarida sho'r yuvish ishlarini to'g'ri tashkil qilish, qishloq xo'jaligi ekinlariga berilayotgan suvlarni nazoratga olib, kollektor zovurlarga tushadigan oqova suvlar miqdorini kamaytirish evaziga tuproq botqoqlanishi oldi olinib, tuproqning ikkilamchi sho'rlanishiga barham berilishi keltirilgan.

M.Avliyakov, N.Durdiyev va boshqalarning (2020) ilmiy izlanishlarida Toshkent viloyatining qadimdan sug'oriladigan, er osti suvlari 18-20 m chuqurda joylashgan avtomorf tipik bo'z tuproqlar sharoitida tajribalar olib borishib, Sulton g'o'za navidan yuqori va sifatli urug'lik paxta hosili etishtirish uchun ChDNS ga nisbatan 70-75-60% sug'orish oldi tuproq namligida 5-6 marta 1-3(4)-1 tizimda, egat uzunligi 70-80 sm, "O'zPITI-103" g'o'za navida esa tegishli ChDNS 70-70-60%, 1-2(3)-1 tizimda sug'orish tavsiya etilganligi aniqlangan.

R.Ikramov, S.Gapparovlar tadqiqotlarida (2025) Jizzax viloyatining avtomorf tuproqlari sharoitida turli me'yorlarda (50, 60, 70 kg/ga) gidrogellardan foydalanib, egatlab sug'orish variantlarida shartli sof foyda 10 957 828 so'm/ga, rentabellik darajasi esa 65,0 foizni, gidrogel qo'llanilmasdan tomchilatib sug'orish variantlarida shartli sof foyda 14 829 508 so'm/ga ni tashkil etganligi keltirilgan.

Sh.T.Salomov va boshqalarning (2025) kuzatuvlarida Sirdaryo viloyatining sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlari sharoitida g'o'zaning o'rta tolali "Guliston" navi ChDNSga nisbatan 65-70-65 % tartibda sug'orilib, 76 sm qator oralig'ida parvarishlanganda amal davri oxirida 0-30 sm qatlamida 0,05 g/sm³ ga, 30-50 sm tuproq qatlamida 0,02 g/sm³ ga, 50-70 sm qatlamda 0,03 g/sm³ ga hajm massasi ortgan va 38,6 s/ga ga paxta hosili olinganligi isbotlangan.

Sirdaryo viloyati - O'zbekiston Respublikasi tarkibidagi viloyat bo'lib, 1963 yil 16 fevralda tashkil etilgan. Shimolidan Qozog'iston Respublikasi, sharqdan Toshkent viloyati, janubidan Tojikiston Respublikasi va g'arbdan Jizzax viloyati bilan chegaradosh. Maydoni 5,3 ming/km. Rel'efi, asosan to'lqinsimon tekislik bo'lib, janubdan shimoliy g'arbgacha pasayib boradi. Mirzacho'l dashtining bir qismi viloyat hududiga kiradi. Sharqida keng Sirdaryo vodiysi joylashgan. Sho'ro'zak, Mirzarabot, Sardoba kabi botiqlar mavjud. Tekislik qismi daryolar oqizib keltirgan yotqiziklardan hosil bo'lgan, ba'zi joylarini ko'l, botqoq va sho'rxok erlar egallagan. Sirdaryo viloyatida yangi kanallar, zovurlar qazilib, cho'l o'zlashtirildi va ekin maydonlarga aylantirildi. Tekislik qismida irrigatsiya inshootlari qurilib, paxtazor, bog' va tokzorlar barpo qilindi. Adirlar lalmikor erlar va yaylovlardan iborat.

Sirdaryo viloyatining ma'muriy chegarasidagi umumiy er maydoni 427,6 ming gektarni, shundan sug'oriladigan erlar esa 287,4 ming gektarni tashkil etadi. Viloyat er fondida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan erlar 373,7 ming gektarni yoki umumiy er fondining 87,4%ni tashkil

etadi. Viloyat hududida gidromorf va yarim gidromorf tuproqlar keng tarqalgan. Sirdaryo viloyatining sug'oriladigan tuproqlari och tusli bo'z, o'tloqi-bo'z, bo'z-o'tloqi tuproqlardan iborat. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar viloyat umumiy maydonining 13,2 %ni tashkil etib, asosan Guliston Sayxunobod va Sirdaryo tumanlarida tarqalgan. Sug'oriladigan och tusli o'tloqi bo'z tuproqlarda er osti suv satxi kuchli o'zgarib turadi, asosan kuchsiz va o'rtacha darajada sho'rlangan. Viloyat bo'yicha Sirdaryo, Guliston, Sayxunobod, Oq oltin va Boyovut tumanlaridagi tuproqlarning ko'pchilik qismi kuchsiz va o'rtacha sho'rlangan. Yangidan o'zlashtirilgan Mirzaobod, Sardoba va Xovos tumanlarida kuchli sho'rlangan tuproqlar katta maydonni egallaydi. Bu maydonlarda gips qatlami qalin va er ustiga yaqin bo'lganligi sababli, er osti sizot suvlari 0,4 - 1 metr chuqurlikda joylashgan. Shuning uchun ham bu tuproqlar meliorativ jihatdan o'zlashtirish qiyin hisoblanadi, bunday tuproqlarning suv singdirish qobiliyati juda sust bo'lib, sutkasiga 0,1 - 0,01 metrni tashkil etadi. Och tusli buz tuproqlar viloyatning asosiy maydonlarini tashkil etadi. Tuproqni oziqa moddalari bilan ta'minlanishi quyidagicha chirindi miqdori 0,5 - 1,0 foiz, azot 0,05 - 0,09 foiz, fosfor 0,05 - 0,2 foiz, kaliy 2 - 2,5 foizni tashkil etadi. Viloyatda er osti suvining chuqurligi 1 metrdan boshlanib 3-5 metr chuqurlikda joylashgan. Yer osti suvlarining minerallashuv darajasiga ko'ra turlicha bo'ladi. Agarda Sirdaryo konusining pastki qismida sizot suvlarining minerallashuvi xar litrda 3 grammni tashkil etsa, Sardoba va Sho'ruzak Markaziy kollektorlari oralig'idagi pastqamlıklarda ularning minerallashuvi xar litrda 4 - 19 gramm atrofida bo'lishi kuzatilgan.

Tuproq meliorativ xolati va uning unumdorligi tuproqning mexanik tarkibiga bevosita bog'liq. Sirdaryo viloyati sug'oriladigan erlarining 53,6 % o'rta qumoqli, 31,3 % engil qumoqli, 8,0 % og'ir qumoqli, 6,1 % qumoqli, 0,8 % loyli va 0,2 % qumli mexanik tarkibli tuproqlardan iborat.

Sirdaryo viloyati ob-havosi keskin o'zgaruvchan va quruq. Yillik o'rtacha harorati 14°C. Yanvarning o'rtacha harorati shimolida - 6°C, janubida - 2°C. Qishda havo tez soviydi va harorat- 30°C gacha (Gulistonda - 35°C) pasayadi. Ba'zan, qish o'rtalarida havo birdaniga isib, keyin sovib ketadi. Kech ko'klamda va erta kuzda ham kora sovuq tushib o'simlikning o'sish davrini qisqartiradi. Yozi quruq va issiq. Iyulning o'rtacha harorati 27-29°C. Yozda harorat 32-45°C gacha ko'tariladi. Ko'pincha issiq shamol (garmsel) tuproqni quritadi va o'simliklar rivojlanishiga yomon ta'sir qiladi. Vegetatsiya davri 218 kun davom etadi. Yillik yog'in 180-220 mm, asosan, qishda-bahorda yog'adi. Yozda kuchli bug'lanish sababli er osti suvlari yuza maydonlarning (Sardoba, Oqoltin, Guliston tumanlari) tuproqlarida sho'r yuzaga ko'tariladi. Noyabrdan martgacha tez-tez esib turadigan "Bekobod shamoli" tezligi 20-25 m/sek. (Boyovut tumanida 40 m/sek.)ga etadi. Bahorda esadigan bu xildagi shamol unib chiqayotgan g'o'zani ba'zan nobud qiladi.

Sirdaryo viloyati metiostansiyasining Oqoltin mini metiostansiyasi ma'lumotlari asosida tajriba o'tkazilgan hududda 2025 yil davomida havo harorati va yog'ingarchilik miqdorlari kuzatilib borildi va quyidagi natijalar olindi.

Yanvar oyida havo xarorati iliq kelib, 1-o'nkunligida 2,6 °C, 2-3 o'nkunliklarida 4,2-2,8 °C bo'lib, o'rtacha 3,2 °C ni tashkil etgan bo'lsa, ko'p yillik xaroratga nisbatan 1,1 °C iliq bo'lganligi kuzatildi. Yanvar oyining 1-3 dekadalarida yog'ingarchilik kam (1,7-6,3 mm) bo'lib, asosan 2-dekadasida 8,3 mm yog'ingarchilik kuzatildi. Yog'ingarchilik miqdori ko'p yillikka nisbatan 19,1 mm ga kam bo'ldi (1-jadval).

1-jadval
Sirdaryo meteostansiyasining 2025 yildagi iqlim sharoiti to'g'risida
MA'LUMOTLARI

Dekadalar	Oylar											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2025 yil												
O'rtacha havo xarorati, C⁰												
1	2,6	4,7	5,9	18,3	25,2	26,8	30,3	28,1	24,0	15,4	8,4	6,1
2	4,2	4,9	13,4	18,7	27,1	29,4	29,9	27,3	21,8	16,0	10,6	4,0
3	2,8	6,8	13,2	21,5	23,7	29,5	30,6	26,9	21,2	16,3	6,6	4,7
O'rtacha	3,2	5,5	10,8	19,5	25,3	28,6	30,3	27,4	22,3	15,9	8,5	4,9
Ko'p yillik	2,1	4,2	10,6	16,8	22,4	27,0	28,4	26,5	21,3	15,1	8,3	3,2
Atmosfera yog'inlari, mm												
1	1,7	0,8	14,0	3,0	0,4	0,4					15,7	33,8
2	8,3	6,0		3,1					0,4			67,2
3	6,3	19,6	40,1		7,2					0,4		20,7
Jami	16,3	26,4	54,1	6,1	7,6	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	15,7	121,7
Ko'p yillik	35,4	48,3	57,1	54,2	36,0	12,4	2,1	1,6	4,6	17,2	39,8	41,9

Fevral oyida harorat musbat darajaga ko'tarilib, kunduzlari 15-21°C gacha ko'tarilib, kechalari -9,5°C gacha pasayib, o'rtacha 5,5°Cni tashkil etdi. Bu esa ko'p yilliklarga nisbatan 1,3°C ga yuqori bo'lganligini ko'rsatdi. Fevral oyida yog'ingarchilik miqdori 26,4 mmni tashkil etib, ko'p yillikka nisbatan 23,7 mmga kam bo'lganligi kuzatildi.

Mart oyi biroz salqin va yog'ingarchilik miqdori o'rtacha ko'pyillikka nisbatan 3 mmga kam bo'ldi. Xarorat o'rtacha 10,8°C ni, yog'ingarchilik miqdori esa 54,1 mm ni tashkil etdi. Xavo xarorati o'rtacha ko'pyillikka nisbatan 0,2 °C yuqori bo'ldi, Mart oyida yog'ingarchilik kunlari ko'p bo'ldi. Aprel oyida havoning harorati biroz ko'tarilib, o'rtacha 19,5°C ni, yog'ingarchilik miqdori 6,1 mm ni tashkil etib, o'rtacha ko'p yillikka nisbatan xarorat 2,7°C yuqori, yog'ingarchilik 48,1 mm ga kam bo'ldi. Aprel oyining 1-dekadasida xavo xarorati o'rtacha 18,1°C ni tashkil etib chigit ekish uchun qulay sharoit bo'ldi. Chigit ekish ishlariga 2-dekadasini boshida kirishildi bunda tuproqdagi xarorat ham etarli bo'ldi va o'rtacha xavo xarorati 18,7 °Cni tashkil etdi. Xarorat 2-3-dekadalarda 31,5-37,8 °C gacha ko'tarilishi natijasida chigitlar 7-8 kunda to'liq unib chiqdi. G'o'za amal davri may oyida yog'ingarchilik miqdori juda kam 7,6 mmni tashkil etgan holda, ko'p yillik yog'ingarchilikka nisbatan 28,4 mmga kam bo'ldi. May oyi quruq va issiq xarorat bo'lganligi hisobiga g'o'za nihollari yaxshi o'sib rivojlandi.

Yozning kelishi ham quruq bo'lib, iyun oyida 0,4 mm yog'ingarchilik bo'ldi. Bu esa ko'pyillikka nisbatan 12 mm ga kam deganidir. Havoning harorati o'rtacha 28,6 °C ni tashkil etib, g'o'za uchun mo'tadil xarorat (28,6 °C) bo'lganligi fenologik kuzatuvlarda ko'zga tashlandi. Avgust oyida havoning harorati 27,4°C ni tashkil etgan holda yog'ingarchilik kuzatilmadi. O'rtacha ko'p yillikka nisbatan 0,9 °C yuqori bo'ldi. Avgust oyining 2-dekadasida xarorat

41⁰Cgacha ko'tarilib, eng issiq 10 kunlik bo'ldi. Sentyabr oyi ham qurg'oqchil kelib 0,4 mm yog'ingarchilik kuzatildi. Bu esa o'rtacha ko'p yillikka nisbatan 4,2 mm kam yog'in bo'lganligini ko'rsatadi. Havo harorati 22,3⁰Cni tashkil etib, o'rtacha ko'p yillikka nisbatan esa 1,0 ⁰C ga yuqori bo'lganligi kuzatildi. Albatta sentyabr oyida xavo xaroratining yuqori bo'lishi va yog'ingarchilik miqdorining juda kam bo'lishi hosilni sifatli yig'ishtirish olish imkonini oshirdi. Aksariyat fermerlar sentyabr oyining 3-dekadasida paxta terim ishlarini yakunlashdi. Dehqonchilikda boshqa ekinlar hosilini ham yig'ib olishda qiyinchiliklar kuzatilmadi.

Oktyabr oyida ham yog'ingarchilik deyarli kuzatilmadi. Faqatgina 3-dekadasida 1 kun 0,4 mm miqdorida yog'ingarchilik bo'ldi. Bu esa o'rtacha ko'pyillikka nisbatan 16,8 mm kam bo'lganligini ko'rsatdi. Xavo xarorati ham o'rtacha 15,9 ⁰C ni tashkil etib, o'rtacha ko'p yillikka nisbatan 0,8 ⁰Cga yuqori bo'ldi. Bu esa chigit ekish ishlari kechikkan maydonlardagi paxtalarni to'liq ochilib, sifatli hom ashyo terib olish imkoniyatini oshirdi. Paxta hosilini yig'ib olishda noqulayliklar kuzatilmadi. Noyabr oyida xam havo xarorati mo'tadil bo'lib o'rtacha ko'p yillikka nisbatan 0,2 ⁰C ga yuqori, yog'ingarchilik miqdori esa 24,1 mmga kam bo'lganligi kuzatildi. Havo xarorati noyabrning 1-dekadasida kunduzi maksimal 23,8⁰C, kechalari minimal - 2,6⁰Cgacha bo'lib, yog'ingarchilik kunlari ham aynan shu dekadada kuzatildi. Takroriy sifatida ekilib parvarishlangan g'o'za navlarini ham paxta hosilini sifatli yig'ib olish imkoniyati bo'ldi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunda Sirdaryo viloyatining turli hil darajada sho'rlangan tuproqlari va iqlim sharoitlariga mos bo'lgan barcha qishloq xo'jalik ekinlari shu jumladan, g'o'za navlari yaratilib kelinmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shertaylaqov G., "Sirdaryo viloyatining sug'oriladigan yerlarining meliorativ xolatining paxta hosildorligiga ta'siri" AgroIlm № 2 2024 73 b.
2. Avliyoqulov M.A., Durdiyev N.X., G'opporov F., Mamatqulova L. Urug'lik g'o'za navlarini maqbul sug'orish va oziqlantirish me'yorlari. «O'zbekiston qishloq xo'jaligi» jurnali. Agro Ilm ilovasi - Toshkent, 1-son. 2020 y. –B. 7-9
3. Ikramov R., Gapparov S., Djumaev Z., Utaev A., "Qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishda suv tejoychi texnologiyalardan kompleks foydalanishning samaradorligi" «O'zbekiston qishloq xo'jaligi» jurnali. Agro Ilm ilovasi - Toshkent № 1 2025 96-b.
4. Salomov Sh.T., Gaziev U.L. "G'o'zani turli qator va sug'orish tartibida tuproqning agrofizik xossalari ta'siri" // O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi J. Toshkent №3 2025-y. 58-b.